

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH ASR MUAMMOSI

Ergashev Qaxramon Zokirjonovich

Namangan viloyat IIB boshlig'ining birinchi o'rinbosari, podpolkovnik
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11189749>

Annotatsiya. Maqolada korrupsiya salbiy illat ekanligi haqida davlat arboblari, faylasuf va mutaxassislarining fikrlari ta'kidlanib, bunday ushbu yo'nalishida amalga oshirilgan va kelgusida bajarilishi lozim bo'lgan amaliy chora-tadbirlar bayon etilgan.

Tayanch so'zlar: korrupsiya, pora, mansabdor shaxs, manfaatlar to'qnashuvi, qonun ustuvorligi
Qonun va qonun ustuvorligi bo'lmagan joyda, avvalo, uning o'rnini korrupsiya degan balo egallaydi.

Islom Karimov

"O'zini "ko'cha" deb ataydigan jinoiy guruhlar bo'ladimi, korrupsiyaga berilgan mansabdor shaxslar bo'ladimi, kim qonunga bepisand qarab, davlat va jamiyatga zarar etkazadigan bo'lsa, biz bunga hech qachon jim qarab turolmaymiz"

Shavkat Mirziyoev

Er yuzidagi barcha mamlakatlar taraqqiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan illatlardan biri korrupsiyadir. Korrupsiya va poraxo'rlik davlatni ich-ichidan emirishi rivojlangan davlatlar tajribasidan yaxshi ma'lum. Korrupsiya muammolari bilan shug'ullanuvchi "Transparency International" tashkilotining ma'lumotlarga ko'ra, ayni damda dunyoda ko'plab jinoyatlarga sabab bo'layotgan nafs balosi, ya'ni korrupsiya va poraxo'rlik natijasida yiliga bir trillion dollardan ortiq mablag'o'zlashtirilar ekan[1]. Shu bois, korrupsiya va poraxo'rlikni hech ikkilanmay taraqqiyot kushandasi, deyish mumkin.

Hozirgi zamon milliy va xalqaro huquqida tobora ko'p qo'llani-layotgan atamalardan biri – korrupsiya. Korrupsiya, albatta, bugun paydo bo'lgan illat emas. Qadimgi yunon faylasufi Aristotel shunday deydi: "har qanday davlat tizimida qonunlar va boshqa farmoyishlar orqali ishni shunday tashkil qilish kerakki, unda mansabdor shaxslarning noqonuniy yo'l bilan boyishiga yo'l qo'ymaslik lozim". Frantsuz mutafakkiri Charl Monteskyoning fikricha, "... har qanday hokimiyat vakolatiga ega bo'lgan shaxs uni suiiste'mol qilishga moyil bo'ladi va u ma'lum bir maqsadga erishmaguncha shu yo'nalishda yuradi".

G'arbiy Evropa davlatlarining keyingi tarixida ham korrupsiyaning turli ko'rinishlari va korrupsion munosabatlarning avj olishi nafaqat tarixiy manbalarda, balki o'sha davrning ilg'or yozuvchi va faylasuflari asarlarida ham o'z ifodasini topgan. Xususan, Shekspirning "Venesiyalik savdogar", "qonga qon,

jongga jon”, Dantening “do'zax”, “tozalovchi” kabi asarlarida ham yoritilgan. Dante korrupsionerlarni do'zaxning eng qorong'i va eng chuqur joyiga tashlash kerak, degan g'oyani ilgari surgan.

Korrupsiyaning kelib chiqishi tarixi va rivojlanishi masalalarini o'rgangan Nikollo Makiavelli uni yo'talga qiyoslab shunday degan edi: “korrupsiyani ham yo'talga o'xshab oldin aniqlash qiyin, ammo davolash oson, lekin bu kasalni o'tkazib yuborsangiz, uni aniqlash oson, ammo davolash qiyin”.

Demokratik qadriyatlar qaror topib borayotgan bir vaqtda davlat xizmatchilari tomonidan poraxo'rlik, mansab mavqeini suiiste'mol qilish bilan bog'liq jinoyatlarning sodir etilishi davlat hokimiyatining obro'sizlanishiga, davlatning siyosiy, iqtisodiy, huquqiy tizimiga putur etishiga, natijada amaldagi hokimiyatga nisbatan norozilikka sabab bo'ladi. Korrupsiyaning ma'lum bir davlatda rivojlanishi esa o'sha davlatning tanazzuliga olib keladi[2].

Korrupsiya fuqaroning davlat vakili bilan ma'muriy munosabatlari ma'nomohiyatini o'zgartiradi va jamiyat uchun ham, davlat uchun ham salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Korrupsiya – davlat organlari xodimlari moddiy yoki mulkiy yo'sinda g'ayriqonuniy shaxsiy naf ko'rish maqsadida o'z xizmat mavqeidan foydalanishida ifodalanadigan ijtimoiy hodisa.

BMT oldida turgan eng global muammolardan biri sanalgan korrupsiyaga qarshi kurashning davlatlar o'rtasida muvofiqlashtirilgan dasturlari va boshqa huquqiy me'yorlari ishlab chiqilgan. Xususan, 2005-yil dekabr oyida kuchga kirgan korrupsiyaga qarshi Konventsiya keng doirada qabul qilingan xalqaro huquqiy hujjat bo'lib, uning loyihasi ikki yil davomida 130 dan ortiq davlat ishtirokida muhokama etilgan. Unda korrupsiyaga qarshi xalqaro va milliy kurash amaliyotini yo'lga qo'yish hamda ularni amalga oshirish mexanizmlari belgilangan.

Bu illatga qarshi kurashni jahon talablari asosida shakllantirish maqsadida, 2008-yil 7-iyulda mamlakatimiz BMTning korrupsiyaga qarshi konventsiyasini ratifikatsiya qildi va shu yili "Birlashgan Millatlar Tashkilotining korrupsiyaga qarshi konventsiyasiga O'zbekiston Respublikasi qo'shilishi to'g'risida"gi qonun qabul qilindi[3]. Ushbu Konventsiya talablari korrupsiyaga oid milliy qonunchilikni yana bir bor tahlil etish, zarur huquqiy me'yorlarni qabul qilish va shu orqali korrupsiyaga qarshi kurash samaradorligini oshirishni nazarda tutadi.

O'zbekiston Respublikasining Bosh prokuraturasi, ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati va Adliya vazirligi korrupsiyaning oldini olish bo'yicha aniq chora-tadbirlar ishlab chiqish va ularni amalga oshirishda boshqa

ishtirokchi davlatlarga yordam ko'rsatishi mumkin bo'lgan organlar sifatida belgilandi.

Korrupsiyaga qarshi kurash siyosati davlat va jamiyat hayotining turli sohalarida korrupsiyani oziqlantiradigan sabab va sharoitlarni bartaraf etishga qaratilgan har tomonlama va izchil chora-tadbirlarni qamrab oladi. Korrupsiya, agar unga qarshi doimiy kurash olib borilmasa, ko'payish, kengayishga moyil bo'lgan fenomendir.

Mamlakatimizda mazkur muammoga qarshi kurash masalasiga mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq jiddiy e'tibor qaratib kelinmoqda. O'tgan davr mobaynida korrupsiya va jinoyatchilikka qarshi kurashish hamda uning oldini olishga qaratilgan mustahkam huquqiy baza shakllantirildi. Respublikamizda BMT homiyligida qabul qilingan EKOSOS (BMTning iqtisodiy va ijtimoiy kengashi)ning korrupsiyaga qarshi kurash rezolyusiyasi (1995), Davlat mansabdor shaxslarining xalqaro axloq kodeksi (1996), xalqaro tijorat tashkilotlarida korrupsiya va poraxo'rlikka qarshi kurash haqidagi deklarasiya (1997), millatlararo uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash konventsiyasi (2000) va boshqa xalqaro hujjatlarning qabul qilingani mazkur illatga qarshi kurashda muhim omil vazifasini o'tamoqda.

Shuningdek, davlatimiz 2019-yil mart oyida iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti doirasida qabul qilingan korrupsiyaga qarshi kurashning Istanbul rejasiga (2013-yil 10-sentyabr) qo'shilgan. Oliy Majlis tomonidan esa jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha Evrosiyo guruhi to'g'risidagi bitimi (Moskva, 2014-yil 16-iyun) 2014-yil 13-dekabrda ratifikatsiya qilindi.

Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirish korrupsiyaga qarshi kurashishning asosiy choralari bo'lmish huquqiy ta'lim va huquqiy tarbiya tizimini takomillashtirishni, barcha davlat organlari, mansabdor shaxslar va fuqarolar tomonidan qonun va huquqqa bo'lgan ijobiy munosabatga etishish, aholining huquqiy savodxonligini oshirish, fuqarolarning ijtimoiy-huquqiy faolligini ta'minlashni o'z ichiga oladi.

Korrupsiyaga qarshi kurash O'zbekiston Respublikasida olib borilayotgan ma'muriy-huquqiy islohotlarning muhim ahamiyatga ega yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Prezidentimizning ko'pgina ma'ruza va asarlarida korrupsiyaga qarshi kurash masalalariga alohida e'tibor qaratilib, uning islohotlar yo'lidagi to'siq va davlatimizning milliy xavfsizligiga jiddiy tahdid ekanligi uqtiriladi.

Mamlakatimizda mazkur illatning kelib chiqish sabablarini aniqlash, ularni bartaraf etish hamda oldini olish borasida keng qamrovli ishlar amalga oshirilib,

bu kabi jinoyatchilikka nisbatan qat'iy choralar ko'rilmogda. Hukumatimiz tomonidan davlat xizmatchilari va mansabdor shaxslarning korrupsiya domiga tushib qolmasliklarini ta'minlash, ularning beboshligiga yo'l qo'ymaslik maqsadida ishlab chiqilgan bir qator uzoq muddatli chora-tadbirlarning ijrosi doimiy nazoratga olingan. Bu esa, o'z navbatida, jinoyatchilikka qarshi kurash strategiyamizni belgilab beradi. Bir so'z bilan aytganda, ayni paytda mamlakatimizda jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashning barcha huquqiy asoslari yaratilgan. Faqat bu jarayonda yurtdoshlarimizdan hushyorlik, ogohlik va jiddiy mas'uliyat talab etiladi. Shundagina taraqqiyotimiz yanada bardavom, turmushimiz esa farovon bo'lib boraveradi.

Bugungi kunda respublikamizda jinoyatchilikning sabablarini aniqlash choralari ko'rilmogda, fosh etilgan korrupsiyachilar qattiq jazolanmogda. Mamlakat ichidagi jinoyatchilik doimo davlat tomonidan qattiq nazorat qilib boriladi. Jinoyatchilik keng avj olib ketishiga va korrupsiyachilar domiga ilingan amaldorlarning beboshligiga yo'l qo'ymaslik maqsadida, bir qator uzoq muddatli chora-tadbirlar ishga solingan. Ular jinoyatchilikka qarshi kurash strategiyamizni belgilab beradi.

Jinoyatni jazolashdan ko'ra, uni oldini olish singari profilaktik tadbirlarning yo'lga qo'yilishi qay darajada oqilonaligi allaqachon isbotlangan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 2-moddasida jinoyatlarning oldini olish jinoyat qonunining asosiy vazifalaridan biri sifatida bejiz belgilab qo'yilmagan.

Bugungi kunda korrupsiyaga qarshi kurash maqsadlariga faqat jinoyat-huquqiy vositalar bilan erishib bo'lmasligini hayotning o'zi ko'rsatmogda. O'ylaymizki, bunday ma'naviy buzilish holatga qarshi kurashda nafaqat davlat organlari, balki, jamiyat va umuman barcha fuqarolarimiz mas'uldirlar. Shunday ekan, davlat va jamiyat, shu bilan birga nodavlat notijorat tashkilotlari bunday illatni oldini olish va unga qarshi kurashda birgalikdagi harakatigina samarali natijalarga erishishning eng maqbul yo'li hisoblanadi.

Shunisi ayonki, davlat hokimiyati organlari faoliyati ustidan kuchli jamoatchilik nazoratini amalga oshirish fuqarolik jamiyatini barpo etishning eng muhim shartlaridan hisoblanadi. Zotan, fuqarolarning faolligi, ijtimoiy hodisalarga befarq bo'lmasligi hamda har bir davlat xizmatchisining o'z faoliyatini jamoatchilik nazorati ostida ekanligini chuqur his etib borishi fuqarolik jamiyatini mustahkamlashning muhim shartidir. Davlatimiz rahbari ta'biri bilan aytganda, "biz davlatning nazorat funksiyalarini qancha kuchaytirsak, nazorat bilan shug'ullanuvchi davlat tuzilmalari va organlarini qancha ko'paytirsak, amaldorlarning zo'ravonligi va korrupsiya shuncha avj

olaveradi. Shuning uchun biz jamoatchilik nazoratini, davlat faoliyati, shu jumladan uning kuch ishlatuvchi tuzilmalari faoliyati ustidan ham jamiyat nazoratini har tomonlama kuchaytirishga alohida e'tibor qaratishimiz lozim. Bu masalada bundan boshqa muqobil yo'l yo'q".

Bu boradagi kurashning samarali natijalarga erishish maqsadida, mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha bir qancha ishlarning amalga oshirilishi, Qonunchilik bazasining ishlab chiqilayotganligi e'tiborga sazovordir. Bu esa, jamoatchilik nazoratining jamiyatda ijtimoiy adolatning qaror topishi, shaxs, jamiyat va davlat aloqalarida muvozanat, tenglik, o'zaro mas'uliyat va javobgarlikka xizmat qiluvchi asosiy omil ekanidan dalolatdir.

Korrupsiyaga qarshi kurashishda quyidagilar taklif etiladi:

birinchidan, jamiyatda korrupsiyaviy qilmishlarni sodir etilmasligi yoki kamaytirish uchun aholi orasida manzilli hamda maqsadli, ta'sirchan targ'ibot ishlarini amalga oshirilishi, targ'ibotlarda korrupsiyaviy huquqbuzarliklarga qarshi kurashning huquqiy asoslarini mazmunini aholi e'tiboriga etkazish orqali ularning huquqiy ongi, huquqiy madaniyatini yuksaltirish, shuningdek, ushbu illatni salbiy oqibatlarini batafsil tushuntirgan holda fuqarolar ongida halollik vaktsinasini shakllanishiga erishish;

ikkinchidan, korrupsiyani barvaqt oldini olishda 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan aholi qatlami o'rtasida targ'ibot va tashviqot ishlarini ichki ishlar, o'zini o'zi boshqarish organlari, fuqarolik jamiyati institutlari hamda ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikda amalga oshirish lozim;

uchinchidan, korrupsiyaga qarshi kurashishning samaradorligini yanada oshirishda, ushbu yo'nalishda ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirish, zamonaviy ko'rinishdagi monografiya, darslik, o'quv qo'llanmalar tayyorlash;

to'rtinchidan, korrupsiyaga qarshi kurashda o'sib kelayotgan yoshlarimizni bilim saviyasini yuksaltirish uchun maktab, kollej va oliy ta'lim muassasalarida "korrupsiyaga qarshi kurashish" maxsus fanini joriy etish, mashg'ulotlarga huquqshunos mutaxassislarni taklif etib, ushbu illatning salbiy oqibatlarini ham ilmiy, ham Islomiy nuqtai nazardan tushuntirish orqali o'quvchilarda korrupsiyaga qarshi g'oyaviy va ma'naviy immunitetni shakllantirish lozim.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, korrupsiya murakkab ijtimoiy hodisa bo'lib, unga qarshi kurashish choralarni qo'llash samara beradi. Ushbu faoliyat kompleks-majmuaviy tarzda amalga oshirilishi lozim. Bundan tashqari, korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatining maqsadi va ob'ekti sifatida alohida olingan korrupsioner emas, balki tizimli ravishda ushbu xatti-harakatlarni

amalga oshirishga sharoit yaratib beruvchi holatlarni bartaraf qilish, profilaktik oldini olish chora-larini ko'rib borish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar profilaktikasi: o'quv qo'llanma / I. Ismailov,

J.S. Muxtorov, S. B. Xo'jaqulov; mas'ul muharrir yu.f.d., prof. Q. R. Abdurasulova. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2017. – 54 b.

2.Korrupsiyaga qarshi kurashning dolzarb masalalari: ilmiy maqolalar to'plami / mas'ul muharrir Sh. T. Ikramov. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015. – 147 b.

3.Berdiev A.T., Xaydarov M.M., Kuchkarov T.R. Korrupsiya jinoyatlari uchun javobgarlik: o'quv qo'llanma. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2018. – 85 b.

